

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946922>

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI: GRANTLAR, SUBSIDİYALAR VA INVESTITSİYALAR

Ergashboyev Minghojiddin

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://orcid.org/0009-0001-1268-4353>
ergashboyevminghojiddin@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada turizmni rivojlantirishning moliyaviy mexanizmlari, xususan, davlat grantlari, subsidiyalar va investitsiyalar tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar asosida ushbu mexanizmlarning turizm sohasiga ta'siri o'rganilib, O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turizmni moliyalashtirish uchun grant dasturlarini kengaytirish, subsidiyalar hajmini oshirish va investorlar uchun qulay sharoit yaratish muhimligi aniqlangan. Ushbu maqola turizmni moliyalashtirishga oid xalqaro va milliy darajadagi tajribalarni solishtirish orqali amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.*

***Kalit so'zlar:** turizm, investitsiya, grant, subsidiyalar, moliyaviy mexanizmlar, xalqaro tajriba, O'zbekiston, barqaror turizm.*

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ГРАНТЫ, СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИИ

***Абстрактный:** В статье анализируются финансовые механизмы развития туризма, в частности государственные дотации, субсидии и инвестиции. На основе международного опыта будет изучено влияние данных механизмов на сферу туризма и проанализированы возможности их применения в условиях Узбекистана. Результаты исследования выявили важность расширения грантовых программ по финансированию туризма, увеличения объемов субсидий и создания благоприятных условий для инвесторов. В статье излагаются практические рекомендации, основанные на сравнении международного и национального опыта финансирования туризма.*

***Ключевые слова:** туризм, инвестиции, гранты, субсидии, финансовые механизмы, международный опыт, Узбекистан, устойчивый туризм.*

FINANCIAL MECHANISMS FOR TOURISM DEVELOPMENT: GRANTS, SUBSIDIES AND INVESTMENTS

Abstract: *This article analyzes the financial mechanisms of tourism development, in particular, state grants, subsidies and investments. Based on international experience, the impact of these mechanisms on the tourism sector is studied and the possibilities of their application in the conditions of Uzbekistan are analyzed. According to the results of the study, it is important to expand grant programs for financing tourism, increase the volume of subsidies and create favorable conditions for investors. This article puts forward practical recommendations by comparing international and national experiences in financing tourism.*

Keywords: *tourism, investment, grant, subsidies, financial mechanisms, international experience, Uzbekistan, sustainable tourism.*

KIRISH

Turizm sohasining global iqtisodiyotdagi oʻrni yil sayin ortib bormoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) maʼlumotlariga koʻra, turizm global yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 10 foizdan ortiq qismini tashkil etadi hamda millionlab ish oʻrinlarini yaratadi.¹ Soʻnggi oʻn yillikda koʻplab davlatlar turizmni iqtisodiy rivojlanishning asosiy ustunlaridan biri sifatida koʻrib chiqmoqda. Xususan, davlat grantlari, subsidiyalar va investitsiyalar orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Grantlar va subsidiyalar turizm sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi mehmonxonalar va dam olish maskanlari qurish, ekologik turizmni rivojlantirish kabi maqsadlarda ajratiladi. Xalqaro tajribalar shuni koʻrsatadiki, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari kabi yirik turizm markazlari davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan grant va subsidiyalar orqali oʻz turistik infratuzilmasini kengaytirgan. Masalan, Germaniyada turizm loyihalarini rivojlantirish uchun davlat tomonidan har yili millionlab yevro mablagʻ ajratiladi. Investitsiyalar esa turizmning eng muhim moliyaviy asosi hisoblanadi. Xususiy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali yangi mehmonxonalar, sayyohlik markazlari, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish kabi loyihalar amalga oshiriladi. Xitoy va BAA kabi davlatlar xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali turizm sohasini jadal rivojlantirgan. Shu bilan birga, turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining roli ham ortib bormoqda.

¹ A.A.Xudoyorov, Jahon mamalakatlarida turizm industriyasining rivojlanish tendensiyalari, <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/download/2163/2012>

O‘zbekiston ham o‘zining boy tarixiy va madaniy merosiga ega bo‘lgan mamlakat sifatida turizmni rivojlantirish uchun grantlar, subsidiyalar va investitsiyalarni jalb qilish strategiyasini ishlab chiqmoqda. So‘nggi yillarda qabul qilingan davlat dasturlari doirasida turizm sohasiga katta miqdorda moliyaviy resurslar yo‘naltirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yildagi qarori va Vazirlar mahkamasining qarorlariga binoan turizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun xalqaro moliyaviy institutlardan mablag‘ jalb etish ishlari yo‘lga qo‘yilgan.¹

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi

Maqolada turizmni rivojlantirishning moliyaviy mexanizmlari bo‘yicha ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va O‘zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy hujjatlari tahlil qilindi. Xalqaro tajribalar ko‘rib chiqiladi. Xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ushbu mavzuga oid ilmiy ishlari, adabiyotlari o‘rganiladi.

Natijalar va tahlil

1. Grantlar

Grantlar turizm sohasidagi loyihalarni moliyalashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Xalqaro tajribada grantlar orqali kichik va o‘rta biznes subyektlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va mahalliy hamjamiyatlar qo‘llab-quvvatlanadi. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida turizmni rivojlantirish uchun maxsus grant dasturlari mavjud bo‘lib, ular orqali innovatsion loyihalar moliyalashtiriladi.

1-diagramma. Turizm sanoatiga dunyo bo‘ylab berilgan grantlar soni (Jahon Sayyohlik Tashkiloti-UNWTO)

O‘zbekistonda ham turizmni rivojlantirish uchun grantlar ajratish amaliyoti mavjud. 2020-yil 10-iyuldagi 433-son qarorga muvofiq, tadbirkorlik subyektlariga grantlar berish, kompensatsiya va moliyaviy yordam ko‘rsatish mexanizmlari joriy etilgan. Bu orqali turizm sohasidagi yangi tashabbuslar va loyihalar qo‘llab-quvvatlanmoqda.²

¹ <https://lex.uz/docs/-4930291>

² <https://lex.uz/docs/-4930291?ONDATE=06.09.2024>

2. Subsidiyalar

Subsidiyalar turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tajribada davlatlar turizm sohasidagi tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini pasaytirish va boshqa moliyaviy yordam shakllarida subsidiyalar taqdim etadi.

2-diagramma. Turizm sanoatiga davlatlar tomonidan dunyo bo'ylab berilgan subsidiyalar hajmi (Jahon Sayyohlik Tashkiloti-UNWTO)

O'zbekistonda 2025-2027-yillarga mo'ljallangan fiskal strategiyada ichki va tashqi turizmni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratish nazarda tutilgan. Xususan, turizm sohasidagi loyihalar uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari takomillashtirilmoqda.¹

3. Investitsiyalar

Investitsiyalar turizm sohasining barqaror rivojlanishi uchun asosiy omillardan biridir. Xalqaro tajribada davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali yirik turizm loyihalari amalga oshiriladi. Masalan, Fransiyada davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali turizm infratuzilmasi rivojlantirilmoqda.

3-diagramma. Turizm sanoatiga dunyo bo'ylab kiritilgan investitsiyalar hajmi (Jahon Sayyohlik Tashkiloti-UNWTO)²

¹ https://api.mf.uz/media/filestore/Fiskal_strategiya_2025-2027_0LbiYzu.pdf

² 1-2-3-diagrammalar muallif ishlanmasi.

O‘zbekistonda ham turizm sohasiga investitsiyalar jalb qilish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida turizmni rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu doirada xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, turizm infratuzilmasini yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan.¹

Muhokama

Turizm sohasini rivojlantirishda grantlar, subsidiyalar va investitsiyalar o‘zaro bog‘liq va bir-birini to‘ldiruvchi moliyaviy mexanizmlar hisoblanadi. Grantlar yangi loyihalar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilsa, subsidiyalar mavjud infratuzilmani yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirishga yo‘naltiriladi. Investitsiyalar esa yirik loyihalarni amalga oshirish va sohaning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sharoitida ushbu moliyaviy mexanizmlarni samarali qo‘llash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Grantlar: Turizm sohasidagi kichik va o‘rta biznes subyektlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va mahalliy hamjamiyatlar uchun grant dasturlarini kengaytirish. Bu orqali innovatsion loyihalar va yangi tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash mumkin.

Subsidiyalar: Turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish uchun soliq imtiyozlari, kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarini pasaytirish kabi subsidiyalarni taqdim etish. Bu tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy yukini kamaytiradi va ularni yangi loyihalarga jalb etadi.

Investitsiyalar: O‘zbekistonda yirik turistik loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish uchun xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhit yaratish muhim. Bu borada

¹ https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144&

solliq imtiyozlari, yer ajratish, kredit va boshqa qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlari joriy etilishi lozim. Xususan, davlat-xususiy sheriklik asosida mehmonxona, kurort zonalari, tarixiy obidalarni rekonstruksiya qilish kabi loyihalarni amalga oshirish samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa va Takliflar

Turizm sohasining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti uchun katta foyda keltirishi mumkin. Grantlar, subsidiyalar va investitsiyalar ushbu jarayonning muhim moliyaviy asosi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro tajribada ushbu mexanizmlar muvaffaqiyatli qo'llanilib, turizm sohasi tez rivojlangan.

O'zbekiston sharoitida esa quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish lozim:

1. Grant dasturlarini kengaytirish – kichik biznes va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi grant mexanizmlarini yaratish.

2. Subsidiyalar tizimini rivojlantirish – turizm infratuzilmasini yaxshilash uchun subsidiyalarni ko'paytirish va turizm sohasidagi tadbirkorlarga solliq yengilliklari taqdim etish.

3. Investitsiyalar uchun qulay sharoit yaratish – xorijiy investorlarni jalb qilish uchun soddalashtirilgan litsenziya olish tartibi, solliq imtiyozlari va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish.

4. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish – raqamli xizmatlar, onlayn turizm platformalari va sun'iy intellekt asosida mehmonlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish.

5. Barqaror turizm tamoyillarini joriy etish – ekologik turizmni rivojlantirish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini turizm sektoriga tatbiq qilish.

Agar O'zbekiston xalqaro tajribalardan foydalanib, turizmni moliyalashtirish tizimini yanada takomillashtirsa, mamlakat turizm sohasida jadal rivojlanishga erishishi va global raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 2022 — 2026 YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI
https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144&
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
<https://lex.uz/docs/-4930291>
3. O‘zbekiston Moliya vazirligi fiskal strategiyasi – Turizmni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash rejalari. https://api.mf.uz/media/filestore/Fiskal_strategiya_2025-2027_0LbiYzu.pdf
4. <https://lex.uz/docs/-4930291?ONDATE=06.09.2024>
5. A.A.Xudoyorov, Jahon mamalakatlarida turizm industriyasining rivojlanish tendensiyalari,
<https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/download/2163/2012>
6. I.E.Kenjayev, Hududlarni rivojlantirish bo‘yicha investitsiya loyihasi ko‘rsatkichlari tizimining funktsional jihati, <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3984>
7. Ergashboyev, M. J. o‘g‘li ., & Eshmuradov, U. T. (2024). O‘ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(11), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14518213>
8. Agritourism Development In Italy And New Zealand: A Comparative Analysis And Implications For Uzbekistan | American Journal of Advanced Scientific Research
<https://search.app/dvBv3QmTB1TE3WhVA>
9. <https://www.unwto.org/>